

Universidad de La Habana
Facultad de Biología

**Inducción de Neuropatía Diabética con baja
mortalidad en ratas mediante un nuevo protocolo de
administración de estreptozotocina**

Trabajo de Diploma presentado en opción al Título de Licenciado en
Bioquímica y Biología Molecular

Autor: Glenda Romero Hernández

Tutores: DrC. Héctor Pérez Saad

DraC. Diana García del Barco Herrera

La Habana, 2019

Índice

Introducción	4
Objetivo General.....	7
Objetivos Específicos.....	7
Revisión Bibliográfica	8
Diabetes Mellitus	8
Diabetes Mellitus de Tipo 1.....	10
Diabetes Mellitus de Tipo 2.....	11
Complicaciones de la Diabetes Mellitus.....	13
Retinopatía Diabética.....	15
Nefropatía Diabética	15
Neuropatía Diabética (DPN)	15
Afectación del cuerpo celular.....	18
Alteraciones axonales primitivas.....	18
Alteraciones mielínicas	18
Modelos Experimentales de la Diabetes Mellitus.....	19
Estudios de Conducción Nerviosa	24
Parámetros Electrofisiológicos.....	25
Materiales y Métodos.....	28
Animales de Experimentación	28
Modelo de Inducción de la Diabetes Mellitus.....	28
Evaluación del Modelo.....	29
Electrofisiología	29
Prueba de sensibilidad al estímulo térmico (Analgesia)	31
Análisis Estadístico.....	32

Resultados 33

 Análisis de la Neuropatía Diabética Periférica 35

 Análisis de la Sensibilidad Térmica 36

Discusión..... 37

Conclusiones 43

Recomendaciones 44

Referencias Bibliográficas 45

Anexos..... 55

Introducción

La diabetes, tanto la de tipo 1 como el tipo 2, se considera uno de los mayores y complejos problemas de salud a nivel mundial (Briet et al., 2018; Hills et al., 2018). Cada año aumenta el número de personas que viven con esta afección que se asocia, como parte inseparable de su fisiopatología, a diversas complicaciones y a un deterioro de la salud a lo largo de la vida (Malachowska et al., 2018) debido a que la microangiopatía generalizada (Chittenden and Shami, 1991) y los trastornos metabólicos (Joubert et al., 2018), característicos de la diabetes, ocasiona la disfunción y el fallo de diversos órganos, específicamente los tejidos oculares, riñones (Romero-Aroca et al., 2010), nervios, corazón y vasos sanguíneos (Faselis et al., 2019; Sauder et al., 2019). Es decir, las complicaciones asociadas a la diabetes condicionan una serie de alteraciones que se manifiestan clínicamente como insuficiencia renal, retinopatía (Melo et al., 2018), infecciones intercurrentes, accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares, y lesiones neurológicas que involucran el sistema nervioso periférico (Illa, 1999) y el sistema nervioso autónomo o vegetativo (Kempler et al., 1984). De las diversas complicaciones asociadas a la diabetes, la neuropatía periférica constituye uno de los problemas de salud que más afecta a las personas con diabetes, tanto de tipo 1 como de tipo 2 (Currie et al., 2007), porque esta es la complicación de la diabetes que genera más hospitalizaciones, que es responsable del deterioro de la calidad de vida de los pacientes y es la causa más frecuente de amputaciones y de alteraciones del sistema nervioso autónomo (Vinik et al., 2003).

Los síntomas de la neuropatía periférica varían de acuerdo con el tipo de neuropatía, sensorial (*hormigueo y entumecimiento, hipersensibilidad, aumento del dolor o incapacidad para sentir dolor, pérdida de la capacidad para detectar cambios en el calor y el frío, pérdida de coordinación y propiocepción, dolores ardientes, punzantes, que pueden empeorar durante la noche*), motora (*debilidad muscular, que conduce a inestabilidad y dificultad para realizar movimientos pequeños, pérdida de la masa muscular, contracciones musculares, calambres, y parálisis muscular*) o

autonómica (*sudoración, intolerancia al calor, problemas intestinales o de vejiga, y cambios en la presión arterial, que pueden provocar mareos y disfunción cardíaca*).

Desafortunadamente el tratamiento de estos síntomas solo consiste en el alivio temporal mediante el uso de analgésicos y el control metabólico de la diabetes. No existe, hasta la fecha, y al alcance de la revisión bibliográfica de este trabajo, un tratamiento regenerativo para el control de la neuropatía periférica asociada a la diabetes. Por lo tanto, existe la necesidad de continuar las investigaciones y profundizar en los conocimientos acerca de los mecanismos moleculares y bioquímicos que subyacen en el desarrollo de la diabetes y la neuropatía periférica asociada para encontrar alternativas terapéuticas efectivas que permitan el tratamiento curativo de la neuropatía periférica y sus complicaciones.

Para este propósito se requieren investigaciones bien diseñadas que permitan obtener evidencias novedosas de la fisiopatología de la enfermedad que permitan identificar nuevos blancos terapéuticos y volver a evaluar las intervenciones y tratamientos ya existentes (Zhang et al., 2010), junto a otros enfoques terapéuticos.

Desafortunadamente, las investigaciones fisiopatológicas necesarias para profundizar en los mecanismos moleculares de la neuropatía periférica de la diabetes, así como también para evaluar estrategias novedosas de tratamiento, demandan manipulaciones invasivas u observaciones que no se permiten en los seres humanos por razones fundamentalmente éticas (Kaplan and Wagner, 2006). Una de las principales preocupaciones en la investigación de la neuropatía periférica asociada a la diabetes es que debido su historia natural, demora años en desarrollarse completamente, y esto es un elemento difícil de reproducir en los modelos animales experimentales. De hecho, existen muy pocos modelos experimentales de neuropatía periférica asociada a la diabetes, y generalmente estos no logran reproducir la severidad de la neuropatía periférica asociada a la diabetes (Ariza et al., 2014; Yagihashi et al., 1993).

Uno de los modelos experimentales que ha tomado más relevancia a fin de reproducir la fisiopatología de la diabetes es el que se induce con el antibiótico

estreptozotocina (STZ) (Goyal et al., 2016;Schlosser et al., 1984). Este modelo experimental, tiene el inconveniente de que se asocia a una alta mortalidad de los sujetos experimentales (Deeds et al., 2011), y por lo tanto, a pesar de constituir un modelo relevante para el estudio de la diabetes y para la evaluación de estrategias terapéuticas, las enormes desventajas que representa su altísima mortalidad asociada lo convierte en impracticable.

En el contexto del proyecto de neuroprotección del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) se han utilizado diversos modelos experimentales de neuropatía asociada a la diabetes, porque, entre otras razones, el empleo de un único modelo experimental de diabetes no es completamente adecuado para simular el desarrollo de la diabetes humana y sus complicaciones (Kumar et al., 2012b). En dicho proyecto se ha usado el modelo clásico de diabetes inducida por STZ en ratas (datos no publicados), y variantes del modelo de neuropatía periférica inducida con acrilamida (Perez-Saad et al., 2017). El presente trabajo se dirigió hacia la generación y validación de una variante del modelo de neuropatía diabética inducida por STZ que no exhibiera la alta mortalidad característica del modelo clásico (Deeds et al., 2011), y que este modelo experimental fuera lo suficientemente relevante con respecto a la neuropatía periférica para dar continuidad a las evaluaciones de los candidatos terapéuticos y profilácticos diseñados para el tratamiento de la neuropatía periférica asociada a la diabetes y, de esta forma disponer de una terapia efectiva para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Por último, aunque es un hecho que, el uso de animales de experimentación para generar modelos relevantes de las enfermedades es un componente indispensable para el desarrollo de la biología molecular moderna aplicada a la medicina, el uso de los animales de experimentación debe ser plenamente justificado y sobre la base de los principios éticos más universales que rigen el trabajo experimental en ese terreno (Miziara et al., 2012). En este sentido, otro objetivo de este trabajo de tesis fue desarrollar un modelo relevante a la neuropatía asociada a la diabetes con el mínimo de daño y sufrimiento animal. Una de las lecciones más importantes aprendidas durante nuestra inserción en el proyecto de neuroprotección del CIGB fue aprender

que el trabajo científico está fuertemente vinculado al “uso humanitario de los animales de experimentación” (Fitko, 1993).

Objetivo General

Generar una variante del modelo clásico de diabetes inducida por STZ, que no se asocie con una alta mortalidad de los animales y, que al mismo tiempo reproduzca las complicaciones neuropáticas características de la diabetes.

Objetivos Específicos

1. Implementar un nuevo protocolo experimental para la inducción de Diabetes Mellitus con STZ.
2. Demostrar una mejora en la supervivencia de los sujetos experimentales en esta variante del modelo clásico de diabetes inducido por STZ.
3. Describir los parámetros electrofisiológicos en esta variante del modelo clásico de diabetes inducido por STZ.
4. Describir aspectos clínicos en esta variante del modelo clásico: peso corporal y respuesta al estímulo nociceptivo.

Revisión Bibliográfica

Diabetes Mellitus

La diabetes mellitus (DM) es una alteración metabólica caracterizada por hiperglicemia crónica, como resultado de insuficiencia en la secreción o acción de la insulina. Durante la evolución de la enfermedad participan diferentes procesos patológicos, que van desde la destrucción de las células- β del páncreas, productoras de insulina, hasta irregularidades que resultan de la resistencia de los tejidos periféricos a la acción de la hormona. Los trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas en la diabetes se deben a una acción deficiente de la insulina en sus dianas tisulares.

Además, no solo comprende la simple elevación de glucosa en sangre, sino un trastorno muy heterogéneo que implica varias anomalías. Esta heterogeneidad significa que hay diferencias congénitas, ambientales e inmunitarias entre los grupos de pacientes en cuanto a etiología y patogenia, así como en su desarrollo natural y en la respuesta al tratamiento. De tal forma, la diabetes no es una simple enfermedad sino un síndrome que debe analizarse de una forma integral (Holman et al., 2015).

La insulina es la principal hormona reguladora del metabolismo de la glucosa, desempeña un papel importante en el almacenaje de combustibles, como el glucógeno y los triglicéridos, e inhibe la degradación de los mismos, estimula la síntesis e inhibe la degradación de proteínas. Asimismo, ejerce una acción directa, positiva o negativa, sobre la expresión de ciertos genes y favorece la estimulación de la transducción de señales al unirse con su receptor (Escobedo et al., 2010).

Esta hormona es sintetizada y secretada por las células β del páncreas y es responsable de la internalización de la glucosa en las células del organismo. Una vez que la insulina interactúa con su receptor se activan vías de señalización como la de la fosfoinositol-3-cinasa (PI3-K), la cual a su vez activa la translocación de los

transportadores de glucosa, GLUT4, permitiendo su empleo como fuente principal de energía (Chen et al., 2012).

El déficit o ineficacia de la insulina en las personas con diabetes provoca que la glucosa este elevada en la sangre, con el tiempo, estos niveles altos de glucosa causan daño a muchos tejidos del cuerpo, que dan lugar al desarrollo de complicaciones para la salud que son incapacitantes y ponen en peligro la vida de los pacientes (DuBose et al., 2016).

El diagnóstico de esta enfermedad suele realizarse tardíamente, cuando la enfermedad está avanzada, debido a que en las primeras etapas puede ser asintomática y pasa desapercibida.

Una de las principales barreras que muestra el manejo de esta patología es que requiere educación de quien la padece para lograr cambios en su estilo de vida, además de acompañarse del manejo farmacológico, lo que generalmente causa falta de adherencia al tratamiento (Kalyango et al., 2008; Kassahun et al., 2016).

La diabetes supone una gran carga económica para los individuos y sus familias debido al coste de la insulina y otros medicamentos esenciales, la diabetes también tiene un impacto económico sustancial para los países y los sistemas sanitarios nacionales (Rosa et al., 2018). Esto es debido a un mayor uso de los servicios de salud, pérdida de productividad y el apoyo a largo plazo necesario para superar las complicaciones relacionadas con la diabetes, tales como las enfermedades renales, ceguera y problemas cardíacos (Bommer et al., 2018; Rosa et al., 2018). La mayoría de los países gastan entre un 5% y un 20% del total del gasto sanitario en diabetes. Con tales costes elevados, la enfermedad supone un desafío significativo para los sistemas sanitarios y un obstáculo para el desarrollo económico sostenible (Zhang and Gregg, 2017).

La diabetes ha alcanzado proporciones epidémicas en todo el mundo, y los cálculos de la Federación Internacional de Diabetes sugieren una prevalencia de 425 millones de personas en todo el mundo en 2017, llegando a 628 millones para 2045 (International Diabetes Federation, 2017).

Existen 3 categorías etiopatogénicas fundamentales de diabetes: la diabetes tipo 1 (DMT1), la diabetes tipo 2 (DMT2) y la diabetes gestacional; además de otros tipos de diabetes que se generan por defectos genéticos de la célula β , defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades asociadas a procesos que afectan al páncreas exocrino, endocrinopatías, fármacos o sustancias químicas, infecciones, formas infrecuentes de diabetes autoinmunitarias y a otros síndromes que a veces se asocian a la enfermedad (Chawla et al., 2010).

Diabetes Mellitus de Tipo 1

La diabetes tipo 1 (DMT1) se caracteriza por ser una enfermedad autoinmune que resulta de la pérdida de tolerancia inmunitaria a los antígenos propios de células β . La fisiopatología se describe como una deficiencia de insulina absoluta producto de la destrucción de las células β del páncreas; por lo que los individuos tienden a presentar cetosis en condiciones basales, se caracteriza por una expansión de células T (CD4 +) y células T (CD8 +) autorreactivas, células β productoras de auto-anticuerpos y activación del sistema inmune innato (Bluestone et al., 2010). Como consecuencia los pacientes que padecen este tipo de diabetes son dependientes de insulina, es decir, no tienen otra alternativa que tratarse con insulina exógena (Acton and Roseman, 1978).

Incluso esta enfermedad es dependiente de diversos factores: genéticos, ambientales de tipo tóxico y viral, que activan al sistema inmunitario destruyendo así las células β del páncreas; tiene un origen poligénico, ya que está restringida al complejo de histocompatibilidad de los antígenos leucocitarios humanos (HLA) (García M et al., 2012).

Existen algunos casos en los cuales la modificación postraducciona (PTM) de las proteínas de las células β generan nuevos autoantígenos que el sistema inmunológico desconoce, ya que los antígenos pueden no haber estado presentes durante la selección tímica, entonces la DMT1 podría ser el resultado de que el sistema inmunitario responda esencialmente a proteínas 'extrañas' creadas por PTM. Esto puede explicar algunos casos de desarrollo de DMT1, pero probablemente no todos, ya que existe una heterogeneidad inmunológica diversa entre los pacientes

en términos de antecedentes inmunogenéticos, auto-anticuerpos y células T autorreactivas que reconocen los islotes (Ikegami et al., 2011; Melo et al., 2018).

La diabetes se considera una de las enfermedades crónicas más frecuentes de la infancia, cuya incidencia está aumentando, especialmente en niños menores de 5 años; afecta de manera importante la salud de la población, sobre todo a través de sus complicaciones crónicas o a largo plazo, que provocan una morbilidad frecuente y disminuyen de forma significativa las expectativas de vida (DuBose et al., 2016).

Diabetes Mellitus de Tipo 2

En condiciones normales, la glucosa procedente del metabolismo de los alimentos se concentra en el torrente sanguíneo para llegar hasta las células de los diferentes tejidos y oxidarse hasta transformarse en energía. Esta actividad se lleva a cabo gracias a la acción de la insulina que se produce en el páncreas. Sin embargo, puede llegar el momento en que las células no reaccionen convenientemente ante la presencia de esta hormona. Es lo que se denomina resistencia periférica a la insulina y constituye el paso previo al desarrollo de la diabetes tipo 2 (Cnop et al., 2005). Esta enfermedad crónica que hasta no hace mucho solía producirse generalmente en adultos mayores de 50-55 años, por lo que se le conocía como diabetes del adulto, en la actualidad es cada vez más frecuente el diagnóstico de esta patología en niños y adolescentes. Su característica más importante es la presencia en la sangre de niveles elevados de glucosa y constituye uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, hasta el punto de que si no se trata adecuadamente pueden desarrollarse complicaciones muy graves tales como ictus, infartos de miocardio, neuropatías, afecciones de la retina que pueden llevar a la ceguera, amputación de un pie, etc (Illa, 1999).

No obstante, también puede haber un condicionante genético, ya que los hijos de personas que tienen este tipo de diabetes tienen una mayor predisposición para desarrollarla. En su fase inicial la diabetes tipo 2 generalmente no produce síntomas y suele diagnosticarse tras la realización de una evaluación clínica rutinaria. Sin embargo, llega un momento en que el organismo empieza a expresar el hecho de que la glucosa no llegue en cantidades suficientes a las células de los diferentes

tejidos y empiece a acumularse en la sangre. Es frecuente que en algunos casos la levedad de varios de los síntomas se asocie al envejecimiento o problemas propios de la edad y que, como consecuencia, la existencia de la diabetes mellitus pase desapercibida y continúe su evolución progresiva. Es muy importante, por tanto, que los adultos mayores de 50 años, especialmente si tienen antecedentes familiares, se sometan a una evaluación clínica anual en la que se incluya la medición de la glucosa en sangre. Ello permitirá la instauración del tratamiento más adecuado en cada caso, con el objetivo de controlar la presencia de azúcares en la sangre (Brunetti et al., 2011).

La fisiopatología de esta enfermedad se relaciona con la condición de obesidad y es a partir de esta condición que se desarrolla resistencia a la insulina (RI), lo cual conlleva a un aumento compensatorio de la masa de las células β , con aparición de un hiperinsulinismo capaz de contrarrestar la RI y mantener niveles normales de glicemia. Con el tiempo la célula β se deteriora y pierde su capacidad para mantener la hiperinsulinemia. Finalmente aparece la hiperglicemia, primero en los estados pos-prandiales y luego en ayunas, a partir de lo cual se establece el diagnóstico de DMT2. El mecanismo por el cual se produce la RI aún no se conoce totalmente, pero el papel fundamental se atribuye al adipocito que, al aumentar varias veces su tamaño no es capaz de seguir almacenando los ácidos grasos, lo que produce la migración de estos hacia otros tejidos como el músculo esquelético y el hígado (Cnop et al., 2005). El acúmulo de los ácidos grasos en el primero, donde se deposita el 80% de la glucosa circulante, bloquea las señales de la insulina y determina la RI. Normalmente la unión de la insulina a su receptor fosforila los aminoácidos tirosina, activando la vía de la fosfoinositol-3-cinasa (PI3-K), la cual a su vez activa la translocación de los transportadores de la glucosa, Glut-4, desde el citoplasma hasta la membrana celular, generando poros que permiten la entrada de la glucosa a la célula. Con la llegada de los ácidos grasos libres (AGL) se activa el diacilglicerol (DAG) y posteriormente la proteína cinasa C; ésta a su vez fosforila el receptor de insulina pero ya no en los aminoácidos tirosina sino en los aminoácidos serina, como consecuencia de esto el receptor ya no queda disponible para la insulina, ocasionando la RI (Maedler, 2008).

Complicaciones de la Diabetes Mellitus

En la diabetes mellitus, la condición hiperglicemiante está estrechamente relacionada con complicaciones metabólicas agudas, resultado del déficit absoluto o relativo de insulina que hay en el organismo. Este déficit puede conllevar a los pacientes diabéticos a presentar un cuadro de cetoacidosis diabética, un síndrome hiperglicémico hiperosmolar o un coma hipoglicémico (Di et al., 2018; Klein et al., 1996).

La cetoacidosis es característica de diabéticos tipo 1, debido a que estas personas no tienen la capacidad de internalizar la glucosa para la generación de energía, por lo que tienden a metabolizar los triacilgliceroles en su lugar. La cetosis es el resultado de un incremento notable de los ácidos grasos libres procedentes de los adipocitos, con un aumento de la síntesis hepática de los cuerpos cetónicos, que supera la utilización fisiológica de estos. Además de su papel en la regulación del metabolismo de la glucosa, la insulina estimula la lipogénesis que permite que los triglicéridos sean incorporados a las células grasas e inhibe la liberación de estos de dichas células y bloquea la lipólisis. El descenso de los valores de insulina, combinado con el aumento de hormonas tales como el glucagón, catecolaminas y hormona del crecimiento, bloquea la lipogénesis y aumenta la lipólisis y la liberación de ácidos grasos libres por acción de las hormonas que regulan estos procesos (Gore et al., 2011). Normalmente, estos ácidos grasos libres son convertidos en triglicéridos y lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) en el hígado, pero en presencia de un cuadro de cetoacidosis la hiperglucagonemia altera el metabolismo hepático favoreciendo la formación de cuerpos cetónicos, a través de la activación de la enzima palmitoiltransferasa de carnitina I. Esta enzima es crucial para la regulación del transporte de ácidos grasos al interior de las mitocondrias, donde ocurre la beta oxidación y la conversión en cuerpos cetónicos. A medida que los triacilglicéridos se degradan, se forman los cuerpos cetónicos, que son cetoácidos (cetonas y ácidos carboxílicos) que se acumulan en la sangre y la orina, y a niveles altos, los cuerpos cetónicos pueden ser tóxicos. Sin embargo la hiperglicemia hiperosmolar se observa de manera primordial en individuos con diabetes tipo 2, se caracteriza por una glicemia plasmática superior a 600 mg/dl y osmolaridad superior

a 320 mOsmol/l en ausencia de cuerpos cetónicos acompañados de depresión sensorial y signos neurológicos, además el cuadro se presenta generalmente en ancianos, con deterioro agudo o subagudo de la función del sistema nervioso central y los síntomas suelen aparecer de manera insidiosa, en el curso de días, y son los propios de la hiperglucemia, es decir, poliuria y polidipsia, a las que se añadirán progresivamente deshidratación, náuseas, vómitos, convulsiones y disminución del nivel de conciencia, que puede conducir al coma profundo (Ziegler et al., 2011)

En el caso del coma hipoglucémico se considera la complicación más relacionada al tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus. Cualquier persona en tratamiento con antidiabéticos orales o insulina puede sufrirla, aunque ocurre con mayor frecuencia en pacientes que siguen tratamiento intensivo con insulina, o que tengan retraso o disminución del consumo o la absorción de alimentos, que realicen ejercicio de tiempo prolongado y que consuman alcohol (Palk, 2018). Además, es un episodio de hipoglucemia que da lugar a un coma, es decir a una crisis convulsiva o a un deterioro neurológico lo suficientemente importante como para que el paciente no sea capaz de aplicarse un tratamiento o necesite ser atendido por otra persona (Pai et al., 2017).

A largo plazo la descompensación en el organismo producto de la diabetes tiende a desarrollar complicaciones crónicas, no siendo la intensidad y duración de la hiperglicemia los únicos factores determinantes para la aparición de dichas complicaciones, en cuyo desarrollo intervienen también otros factores de riesgo, como son la hipertensión arterial, dislipidemia y tabaquismo fundamentalmente (Dyck et al., 2006; Joubert et al., 2018). Estas complicaciones se clasifican en: macrovasculares (equivalente a arteriosclerosis), que son las que afectan a las arterias en general produciendo enfermedad cardíaca coronaria, cerebrovascular y vascular periférica; y en el caso de las microvasculares, se incluyen la retinopatía, nefropatía y neuropatía, y por último el pie diabético, que aparecería como consecuencia de la neuropatía y/o de la afección vascular de origen macroangiopático (Chawla et al., 2010; Chittenden and Shami, 1991).

Retinopatía Diabética

Es el resultado del deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina. El daño de los vasos sanguíneos de la retina puede tener como resultado que estos sufran una fuga de fluido o sangre. Si la enfermedad avanza se forman nuevos vasos sanguíneos y prolifera el tejido fibroso en la retina, lo que tiene como consecuencia que la visión se deteriore, pues la imagen enviada al cerebro se hace borrosa, en los inicios no se evidencian síntomas, dolor ni pérdida de la visión, pero a medida que la enfermedad avanza se producen cuadros graves, como el edema macular y otras complicaciones que conducen a una pérdida de visión muy importante (Melo et al., 2018).

Nefropatía Diabética

La nefropatía diabética constituye un síndrome clínico diferenciado, se caracteriza por albuminuria superior a 300 mg/24 h, hipertensión e insuficiencia renal progresiva. El deterioro de la función renal en los sujetos con diabetes mellitus es un proceso progresivo en el tiempo, habitualmente descrito como un camino descendente desde la normo-albuminuria hasta la insuficiencia renal terminal, atravesando estadios intermedios caracterizados por microalbuminuria y proteinuria clínica. Este proceso puede ser interrumpido o incluso remitir (tratamiento precoz) o terminar en cualquier momento de su evolución debido al fallecimiento del paciente, generalmente por causas de origen cardiovascular (Kempler et al., 1984;Kozlov, 2009). Los estados más graves de nefropatía diabética requieren diálisis o trasplante renal (Donnelly and Qu, 1998;Faselis et al., 2019). Se considera un trastorno o patología del riñón, que incluye procesos inflamatorios, degenerativos y escleróticos relacionados a la hiperglucemia persistente, que afecta los capilares del glomérulo renal, y de la nefrona, que pierde como consecuencia de la microangiopatía su carácter funcional.

Neuropatía Diabética (DPN)

La neuropatía diabética es la complicación sintomática más común de la diabetes mellitus, causante de una gran morbilidad entre los pacientes diabéticos, con implicaciones directas e indirectas sobre las personas y la sociedad. La neuropatía del diabético se produce como consecuencia de la microangiopatía que afecta por

oclusión los capilares sanguíneos que irrigan los nervios (vasa nervorum) y con ello se afecta todo el metabolismo de las células nerviosas cuyos axones terminales devienen en los nervios periféricos.

La neuropatía periférica ocurre con mayor frecuencia en diabéticos tipo 2 y su prevalencia se incrementa con los años de padecer la enfermedad (Baszynska-Wilk et al., 2018;Kisozi et al., 2017). Incluye un grupo de síndromes clínicos con manifestaciones que involucran tanto a nervios periféricos, somáticos y autonómicos. Se caracteriza por manifestarse como una neuropatía distal simétrica asociada a dolor crónico. Generalmente es de causa vascular, lo que provoca lesión de los nervios sensitivos primarios por hipoxia neuronal y déficit de nutrientes. Además cuando existe un predominio de lesión de fibras cortas, las alteraciones más frecuentes son dolor y parestesias, junto con alteraciones tempranas del umbral térmico. En cambio, cuando el predominio es de las fibras largas, los síntomas más destacados son disminución o pérdida de los reflejos osteotendinosos y de los umbrales dolorosos y vibratorios (Dyck et al., 2006;Klein et al., 1996).

Su clínica se distingue al inicio por ser bilateral en dedos y pies. En los casos de origen asimétrico, la progresión es hacia la bilateralidad. Puede progresar gradualmente a pantorrillas y rodillas, en cuyo caso los pacientes pueden notar síntomas algícos y/o parestesias de forma conjunta en manos y pies; es característico el déficit sensitivo en ``calcetín`` o ``guante-calcetín`` y la pérdida o disminución del reflejo aquileo, aunque algunos pacientes que solo tienen afectación de fibras nerviosas pequeñas pueden tener preservados los reflejos y la sensibilidad vibratoria (Gore et al., 2011).

En la neuropatía diabética dolorosa las manifestaciones sensitivas son las predominantes, y en la mayoría de los casos los síntomas son leves o nulos y la presencia de neuropatía se detecta en el momento del examen físico. En etapas tempranas revela inhibición o pérdida de reflejos aquileos, alteración de la sensación vibratoria y pérdida simétrica distal de sensación cutánea, incluyendo temperatura, tacto fino y dolor. Por lo regular el déficit se restringe a las piernas. En casos más avanzados puede haber, además, pérdida de los reflejos rotulianos y alteración de la

vibración, de la posición de las articulaciones, sensación de dolor profundo en las piernas y pies y, ocasionalmente, en los antebrazos y manos. El dolor es el síntoma más relevante, se manifiesta por la disfunción del sistema nervioso en pacientes diabéticos y la pérdida sensorial es la manifestación más común de la neuropatía, sin embargo, el dolor y la disminución sensorial pueden coexistir en los pacientes (Olney, 1998).

La etiología precisa de la DPN sigue siendo poco clara, el consenso creciente es que la DPN resulta del impacto de los desequilibrios metabólicos y fisiológicos dentro de entorno nervioso, con los efectos de la diabetes que afectan directamente al nervio, así como a la microvasculatura que alimenta los nervios. La hiperglucemia crónica produce anomalías metabólicas y contribuyen al daño nervioso al desencadenar mecanismos bioquímicos disfuncionales (Shoaib A et al., 2019), que incluye la generación de productos finales de glicación avanzada, un aumento de la actividad de la vía del poliol, que se caracteriza por la acumulación intracelular del sorbitol, ya que no difunde a través de las membranas, causando un aumento en la presión osmótica intracelular que trae como consecuencia daños a las neuronas (Goyal et al., 2016). Además, la vía del poliol contribuye en el aumento del estrés oxidativo de las células, mediante la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato en su forma reducida (NADPH). Posteriormente, por acción de la enzima sorbitol deshidrogenasa (SDH) el sorbitol se transforma a fructosa, esta acumulación de sorbitol y fructosa contribuye a la depleción del mioinositol y taurina, inhibiendo de esta manera la bomba de Na^+/K^+ -ATPasa, formando como consecuencia la acumulación de Na^+ intracelular, lo que provoca inflamación axonal, disfunción axón-glial y reducción en la velocidad de conducción nerviosa (Negi et al., 2011b).

Incluso la actividad de la proteína cinasa C, la inflamación, producción de especies reactivas de oxígeno, estrés del retículo endoplásmico, y la dislipidemia también se han relacionado con la homeostasis celular anormal y la progresión de la DPN (Kumar et al., 2012a). Las afectaciones vasculares también están presentes en la diabetes, con una fisiopatología microvascular que contribuye a la DPN tanto en humanos como en modelos experimentales de diabetes (Negi et al., 2011a). A

medida que progresa la DPN, la disfunción neuronal coincide estrechamente con el desarrollo de la microangiopatía endoneural engrosamiento de la membrana basal capilar e hiperplasia (Dyck et al., 2006). Estas anomalías vasculares promueven la disminución de la tensión de oxígeno, lo que resulta en isquemia neuronal.

La neuropatía diabética se manifiesta frecuentemente en forma de polineuropatía, que implica la afectación de múltiples nervios, en cualquiera de las partes anatómicas, independientemente del tipo de lesión, de su fisiopatología o etiología. El desarrollo de la polineuropatía puede ser a partir de diferentes afectaciones, como: afectación del cuerpo celular o neuronal, alteraciones axonales primitivas y lesiones de la célula de Schwann o de la mielina (Ouvrier and McLeod, 1988).

Afectación del cuerpo celular

Son el tipo de afectación del cuerpo neuronal, (motoneurona o célula del ganglio raquídeo), donde tendremos neuropatías puramente sensitivas, motoras o mixtas (sensitivo-motoras) y por el grado de afectación del cuerpo celular se producirán afectaciones predominantemente distales de las respectivas fibras, (alteración del flujo axonal), o una degeneración axonal secundaria con fenómenos de degeneración waleriana. La traducción electrofisiológica será una reducción del potencial evocado motor o sensitivo, con velocidades de conducción normales o muy discretamente reducidas en relación siempre al número de axones conservados y al tamaño de los mismos (Dyck et al., 2006).

Alteraciones axonales primitivas

Las alteraciones primitivas axonales, producen como grado mínimo de lesión, la presencia de bloqueos traducidos por una reducción del potencial evocado, proceso que al no quedar limitado en este estadio, condicionará una degeneración axonal con la subsiguiente denervación muscular (Dyck et al., 1975).

Alteraciones mielínicas

El compromiso de la mielina se traducirá por un enlentecimiento de la velocidad de conducción (V.C) con alargamiento de las latencias y tiempos de conducción. Los potenciales evocados serán de reducido voltaje, aspecto disgregado y duración

aumentada. La implicación de una alteración más proximal del nervio periférico comportará un alargamiento de las ondas «F». La alteración mielínica primaria podrá condicionar degeneración axonal secundaria y signos de denervación (Dyck et al., 1975).

Dada la complejidad de los mecanismos fisiopatológicos y bioquímicos involucrados en el desarrollo de la Diabetes Mellitus, muchos de los cuales hemos mencionado en la presente revisión, aún existen importantes aspectos que abordar y estudiar para avanzar más en el control de la enfermedad y sus complicaciones.

Es importante señalar que no existen tratamientos efectivos contra la neuropatía periférica y la polineuropatía que acompañan a esta enfermedad. En aras de evaluar nuevos candidatos profilácticos y más eficaces tratamientos para tratar esta enfermedad, la comunidad científica internacional relacionada al tema, considera de suma necesidad del desarrollo de modelos experimentales de neuropatía diabética óptimos.

Modelos Experimentales de la Diabetes Mellitus

Los modelos experimentales de diabetes en animales representan una herramienta importante en la investigación de la diabetes que nos ayuda a evitar estudios innecesarios y éticamente desafiantes en sujetos humanos, así como a obtener un punto de vista científico integral de esta enfermedad (Deeds et al., 2011; Masiello et al., 1998).

En los modelos animales de diabetes experimental es importante que se refleje la patogenia, la historia natural de la diabetes y lograr un mayor desarrollo de las complicaciones específicas relacionadas con la enfermedad.

La diabetes mellitus experimental, en animales de laboratorio puede inducirse por manipulación química, quirúrgica, genética e inmunológica. De hecho, existen diversos métodos a través de los cuales puede inducirse la diabetes, como los métodos químicos de aloxano y STZ que representan los modelos experimentales más importantes y altamente preferibles para el estudio de esta enfermedad. En conjunto con estos compuestos existen otros que también poseen actividad

diabetogénica, como aquellos que incluyen vacor (Ahn et al., 1998; Kim et al., 2002; Seon et al., 1999), glutamato monosódico (Morrison et al., 2008) y 8-hidroxiquinoleína (ROOT and CHEN, 1952) que pueden usarse para inducir la diabetes experimental, además de la pancreatectomía que fue el primer modelo animal de diabetes que empleó un modelo de perro pancreatectomizado para confirmar el papel central del páncreas en la homeostasis de la glucosa, así como el descubrimiento y la purificación de la insulina (Lenzen and Panten, 1988).

Aloxano es un compuesto hidrofílico y no puede pasar libremente la membrana celular sin la acción adicional de transportadores de proteínas específicos, este químico destruye solo las células β pancreáticas, dejando las células alfa y delta intactas (Kumar et al., 2012b). Una vez que ingresa a las células β a través de los transportadores GLUT2 su mecanismo está estrechamente relacionado a su similitud con la glucosa (Lenzen, 2008). Esta similitud entre el aloxano y la glucosa, y también el hecho de que ambos pueden ingresar a las células β a través de los transportadores GLUT2, es obvio que la glucosa puede limitar de manera competitiva la absorción de aloxano por las células β (Szkudelski, 2001a). Esto significa que la glucosa es capaz de proteger a las células β de la toxicidad inducida por aloxano. Debe subrayarse que la protección de la glucosa frente a la toxicidad del aloxano depende de la concentración (Elsner et al., 2002). Después de ingresar a las células β , el aloxano produce su efecto patológico a través de dos mecanismos independientes, por inhibición de la glucocinasa y la generación del ciclo de las especies reactivas de oxígeno (ROS). En el hígado, la glucocinasa es importante para el proceso de almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, mientras que en las células β tiene una función de sensor de glucosa y controla la secreción de insulina (Wilson, 2003).

Se ha demostrado que la vida media del aloxano es muy corta (Lenzen, 2008), que en medio acuoso se descompone espontáneamente en ácido aloxánico, el cual no produce efecto diabetogénico, y frente a la temperatura corporal (37 °C) y a un nivel de pH de 7,4, la vida media del aloxano es igual a 1,5 min (Lenzen, 2008). Además es capaz de reducir sustancialmente tanto la concentración como la actividad de la

glucocinasa en el hígado. Esta característica del aloxano juega un papel importante en el proceso de inducción de la diabetes mellitus tipo 1. Esto también significa que la diabetes inducida por aloxano es inconsistente con la patogénesis natural de la diabetes humana, lo que puede ser una de las desventajas relacionadas con este modelo (Zhang et al., 2009). Incluso, si bien el aloxano destruye las células β , la hiperglucemia que se desarrolla después de este procedimiento es menos estable y es un proceso reversible que a veces puede, después de cierto tiempo, llevar a la normalización de los niveles de glucosa en la sangre (Kumar et al., 2012b). Esto significa que el aloxano debe usarse principalmente en estudios en los que se investigan los efectos a corto plazo de la diabetes.

El desarrollo de la diabetes inducida por STZ es un modelo más estable de diabetes experimental y puede utilizarse para estudios experimentales ya sean de un corto o largo período. Estos hallazgos sugieren que para disponer de un modelo experimental de diabetes a corto plazo pueden usarse ambas sustancias, mientras que para la diabetes a largo plazo que permita reproducir de manera experimental las complicaciones que se desarrollan en los pacientes, la STZ es la opción recomendada.

La (STZ) se aisló por primera vez de un microorganismo del suelo, *Streptomyces achromogenes* y mostró una actividad antibiótica de amplio espectro (Reusser, 1971). Desde su descubrimiento en 1959, la STZ se usó ampliamente para la inducción de diabetes en animales experimentales y en estudios preclínicos (Goyal et al., 2016). Entre los diversos productos químicos disponibles que se usan para inducir la diabetes, la STZ daña selectivamente las células β y es el más indicado para modelar la diabetes humana en animales. Al ser un análogo de la glucosa, la STZ ingresa a las células β a través del transportador GLUT2 y se transforma en un agente alquilante, diazometano (DAM), que causa la metilación del ADN (ácido desoxirribonucleico) y a través de múltiples mecanismos tales como el aumento de los niveles de NADPH, ya sea por autooxidación de la glucosa o por la producción de diacilglicerol (DAG) y la generación aumentada de radicales libres de oxígeno, con la activación de la vía de la proteína quinasa C, el flujo de glucosa a través de la

vía metabólica del poliol, acumulación de productos finales de glicación avanzada y secreción de citoquinas provoca la acción diabetogénica (Giacco and Brownlee, 2010;Lenzen, 2008).

El estado hiperglicemiante conduce a una captación de glucosa por las células β a través del transportador GLUT2, el exceso del metabolismo de la glucosa por glucólisis y la auto-oxidación de la glucosa genera radicales libres como especies reactivas de oxígeno (ROS), esto aumenta el estrés oxidativo en las células favoreciendo necrosis y apoptosis. Además, las vías inflamatorias como las proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAPK) y el factor nuclear kappa beta (NF- κ B) causa resistencia a la insulina (Damasceno et al., 2014). Todos estos mecanismos contribuyen eventualmente al desarrollo de la diabetes. Incluyendo que la descomposición de la STZ es responsable de la producción de NO (óxido nítrico) (Cameron et al., 1992;Chang et al., 2006).

La actividad alquilante de la STZ es el principal mecanismo para producir efectos tóxicos en las células β , es el resultado de la capacidad de alquilación de la fracción de metil-nitrosourea (Szkudelski, 2001b).La transferencia inicial del grupo metilo de la STZ a la molécula de ADN de las células β inicia una cadena de eventos que resultarán en la fragmentación y destrucción del ADN (Lenzen, 2008), es decir la STZ conduce a una rápida degradación de hebras de ADN a través de la interacción entre STZ y residuos de citosina en el ADN.

La destrucción del ADN activa la poli (ADP-ribosa) polimerasa-1 (PARP-1), que en este caso se regula positivamente, y disminuye las reservas celulares de NAD⁺ y ATP, lo que produce la necrosis de las células β . Además, la reducción de NAD⁺ inducida por STZ resulta en la inhibición de la biosíntesis y secreción de insulina (Lenzen, 2008).

A modo general la farmacodinámica de la STZ se caracteriza por ser una respuesta glicémica trifásica, después de que la STZ induce la destrucción de las células β , se caracteriza por una hiperglucemia inicial, fase con disminución del nivel de insulina, seguido por un segunda fase de hipoglucemia debido a una liberación

masiva de insulina por parte de las células β destruidas y en la fase final, hay un estado constante de hiperglicemia.

En cambio, el resultado de la administración de aloxano en una respuesta glucémica tetrafásica con una fase inicial de hipoglicemia persistente durante 30 min, esto se debe a una inhibición de la glucocinasa que provoca un aumento de la secreción de insulina. Este fenómeno no se ve en el caso de la STZ, ya que no tiene efecto inhibitorio sobre la glucocinasa (Lenzen, 2008). La administración de STZ puede conducir a una rápida destrucción de las células β y al agotamiento de las reservas de glucógeno hepático. Además de causar aumento de la liberación de insulina en la sangre e hipoglicemia transitoria (segunda fase de la respuesta trifásica) que puede ser letal para animales si permanece sin control. Esta condición es evitada por administración de una solución de sacarosa al 10% durante 48 h a animales después de la administración de la STZ (Ramzy et al., 2014).

Al involucrar todos estos mecanismos, la STZ daña selectivamente las células β , lo que permite que se considere a la STZ como un compuesto único para modelar la diabetes en animales con una construcción aceptable y una validez aparente. Sin embargo, la reproducibilidad de este modelo animal se ve afectada por factores tales como la variabilidad en la preparación y la vía de administración de STZ, la dosis de STZ, la farmacocinética y la farmacodinámica en todas las especies, la cepa animal, la edad y otras características de los sujetos experimentales. Además, la toxicidad no específica en otros órganos provocada por la STZ también contribuye a la variabilidad en sus acciones. Se ha informado que la STZ induce diabetes mellitus dependiente de la insulina y no dependiente de la insulina (Ventura-Sobrevilla et al., 2011). Se informa que la dosis y la duración de la STZ juegan un papel importante en la inducción del tipo de diabetes. Además, la STZ en combinación con diferentes regímenes de alimentación u otros tipos de manipulaciones puede usarse para inducir la diabetes tipo 2 (Federiuk et al., 2004).

Es importante para la evaluación de nuevos candidatos terapéuticos contar con modelos que permitan estudiar la evolución de los animales enfermos por períodos más largos, con el objetivo de lograr reproducir experimentalmente complicaciones

como la neuropatía diabética y al mismo tiempo reducir la mortalidad entre los animales experimentales, cumpliendo así con una de las regulaciones de la ética en el trabajo con animales de laboratorio, que consiste en reducir al máximo el número de animales a utilizar.

Estos dos aspectos – la baja mortalidad y el número de animales a emplear – fueron tomados en cuenta en el desarrollo del presente trabajo.

Estudios de Conducción Nerviosa

Los estudios de conducción nerviosa (ECN) se consideran bastante sensibles y específicos para evaluar la severidad de la neuropatía diabética (Iqbal et al., 2018), se realizan a un estímulo supramáximo en los nervios motores, sensitivos o mixtos, obteniendo un potencial de acción (PA). El empleo de estos estudios neurofisiológicos en la detección y caracterización de la disfunción neuropática se remonta a 1956 con Lambert, constituyen uno de los dos componentes principales de la evaluación electrodiagnóstica (David et al., 1982; Vacek et al., 1967). Además, los estudios neurofisiológicos (velocidad de conducción nerviosa de potenciales sensoriales, onda F, amplitudes y latencias de los potenciales motores y sensitivos) se han establecido como una herramienta útil para caracterizar el inicio y la progresión de la DPN. Una clave importante en estos estudios es descartar otras causas de neuropatías (Boulton et al., 2004; Tesfaye et al., 2010). Desde el punto de vista electrofisiológico, la DPN representa una polineuropatía con evidencia de degeneración axonal y desmielinización segmentaria.

En la mayoría de los pacientes con diabetes, incluso hasta en pacientes asintomáticos y sin evidencia clínica, las alteraciones en los ECN se han caracterizado por un alargamiento en la latencia de la onda F, una reducción en las velocidades de conducción nerviosa (VCN) y una amplitud disminuida y dispersión aumentada de los potenciales de acción sensitivos, lo que podría sugerir que este tipo de estudios representan una herramienta importante en la detección temprana de DPN (Boulton et al., 2005). A pesar de que estas anomalías están presentes en pacientes asintomáticos, que carecen de alteraciones neurológicas, tienden a ser más pronunciados en sujetos con neuropatía clínica. Además, el declive de los

parámetros electrofisiológicos en los ECN se ha relacionado con la duración de la diabetes, la severidad clínica de la neuropatía y el grado de hiperglicemia, y tienden a mejorar, sin llegar a valores normales, con un mejor control de la diabetes (Tkac and Brill, 1998).

Las respuestas tardías son herramientas útiles para diagnosticar muchos tipos de neuropatías y lesiones nerviosas proximales. Por lo tanto, sin las ondas F, las anomalías tempranas o leves pueden permanecer sin ser detectadas. Además, se considera un buen indicador de lesiones periféricas, especialmente de localización proximal, lo que nos permite diferenciar una lesión de la raíz nerviosa de una lesión periférica distal (Trujillo-Hernandez et al., 2005).

Parámetros Electrofisiológicos

Las ondas F fueron reportadas por Magladeroy y McDougal, en 1950, sobre los músculos de los pies de ahí su nombre “foot” (MAGLADERY and McDOUGAL, Jr., 1950), es una respuesta fisiológica motora tardía que se genera a partir de una estimulación supramáxima de un nervio motor periférico que provoca la activación antidrómica de las motoneuronas a nivel medular, tras esta estimulación se registran los potenciales de acción muscular en los músculos inervados por el nervio, que resulta en un potencial de acción o respuesta M y seguido de un potencial de acción pequeño tardío conocido como onda F (Fisher, 2007). Además, son el estudio de conducción nerviosa más sensible y confiable para evaluar las polineuropatías, pueden ser anormales en la disfunción del nervio proximal focal, pueden ser al menos tan sensibles como la electromiografía con aguja para definir las radiculopatías lumbosacras y pueden proporcionar una ventana fisiológica significativa en los trastornos del sistema nervioso central (Toyokura, 1998).

La estimulación puede ocurrir en cualquier punto a lo largo de la trayectoria del nervio para provocar una onda F, incluso la elección de los nervios dependen del tipo de polineuropatía y del criterio del neurofisiólogo (Shin et al., 2000), independientemente de esto, se conoce que una estimulación más proximal, resulta en un aumento de la latencia de la respuesta M mientras que la de la onda F disminuye. Esto indica que el impulso que provoca la onda F se aleja de los

electrodos de registro hacia la médula espinal antes de que regrese a los músculos distales activados.

La amplitud de un potencial representa la cantidad de fibras nerviosas funcionales estimuladas, se mide a partir del eje de las abscisas hasta el punto más alto de la onda en el eje de las ordenadas y su unidad de medida es el microvoltio o milivoltio (Shimada et al., 1998). Por otro lado la duración se mide en milisegundos; es la longitud de la onda desde la primera deflexión hasta que vuelve a la línea base, mientras que la latencia de la onda F proporciona la medida más reproducible para un estudio de conducción nerviosa, que se emplea como una de las mejores medidas en ensayos farmacológicos multicéntricos para polineuropatías diabéticas (Fisher, 2007;Fisher, 2014). Además, en estudios de conducción nerviosa de rutina, pueden ser suficientes de siete a diez ondas F registrables como criterio de normalidad (Tkac and Bril, 1998). Sin embargo, la latencia y la amplitud de una onda F tienen factores variables relacionados con la altura, la longitud de la extremidad y la excitabilidad de la neurona motora.

Las personas con neuropatía diabética muestran cambios en la onda F. Al evaluar el nervio en la longitud más larga como lo hacemos con la onda F, la anomalía es más fácil de evaluar. Si la neuropatía está en su etapa inicial, la onda F retrasada puede ser la primera indicación para el diagnóstico (Yamamoto et al., 2001).

Si el paciente se examina en etapa temprana de la enfermedad, los nervios pueden ser normales y las ondas F estar presentes. A medida que la enfermedad progresa, las ondas F aumentarán en latencia o desaparecerán, como consecuencia de la pérdida de las vainas de mielina (desmielinización) la fibra nerviosa conduce con lentitud, o incluso cesa la conducción nerviosa, lo que desde el punto de vista electrofisiológico se traduce en la presencia de dispersión temporal o en bloqueo de la conducción respectivamente. Incluso en etapa temprana la onda F puede presentar alteraciones patológicas (desmielinización) con ECN normal (Fudge et al., 2005) y a medida que el paciente comienza a recuperarse, es decir a mejorar su calidad de vida las ondas F que estaban ausentes comenzarán a regresar, o las latencias que se prolongaron volverán a un valor más normal (Kalita et al., 2007).

La razón de estudiar la onda F como herramienta de diagnóstico temprano de la neuropatía diabética surge debido a su capacidad de brindar información acerca del estado fisiológico del nervio en la región proximal a la médula, debido a que las primeras manifestaciones sintomáticas de esta afectación neurológica son de estirpe sensitivo, es por esa razón que en los estudios de conducción nerviosa también se estudia la vía somatosensorial mediante el cálculo de la velocidad de conducción de potenciales sensitivos (Ayyar and Sharma, 2004), parámetro que nos permite realizar inferencias respecto al nivel de disfunción que presentan los pacientes neuropáticos y así en un estadio temprano de la enfermedad se pudiera evaluar candidatos profilácticos al deterioro del sistema nervioso.

Materiales y Métodos

Animales de Experimentación

Los procedimientos seguidos se condujeron en conformidad con las guías institucionales del CIGB, las que están en concordancia con las reglas y políticas nacionales e internacionales referentes al uso de animales de laboratorio (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, 8th edition. National Research Council (US) Committee for the Update of the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011. ISBN-13: 978-0-309-15400-0 ISBN-10: 0-309-15400-6).

Se emplearon un total de 18 ratas Wistar machos, de 6 a 8 semanas de edad, con pesos aproximados a 300 g, procedentes del CENPALAB (Habana, Cuba). Estos se mantuvieron previamente en el bioterio del CIGB, y una semana antes de los experimentos los animales se adaptaron a las condiciones del laboratorio (60% de humedad relativa y ciclo natural de luz oscuridad, y a una temperatura adecuada, entre 24 y 26 °C. Se colocaron 3 animales por caja, con libre acceso a comida y agua. Una vez concluido el periodo de adaptación, se destinaron 12 animales a la inducción de diabetes con el empleo de STZ, y 6 animales para el grupo control sano (sin STZ).

Modelo de Inducción de la Diabetes Mellitus

La STZ (Sigma Aldrich) se pesó y reconstituyó en campana de extracción, para lo cual se preparó un tampón citrato a 0.1M (pH 4.5) y se almacenó a 4°C hasta su uso. La STZ se disolvió en el tampón justo antes administrarse a los animales. Se administró una dosis de 30 mg/Kg por vía intraperitoneal a cada animal del grupo destinado, la frecuencia de administración fue de 3 veces en una semana, en días alternos, en concordancia con resultados obtenidos en experimentos previos. Durante todo el procedimiento se utilizaron los medios de protección adecuados recomendados para el manejo de la STZ. El grupo control fue inyectado con el tampón sin STZ (Deeds et al., 2011).

Los animales se pesaron el día 0, y semanalmente hasta el final del experimento, el cual concluyó entre las 6 y 7 semanas después de la administración de STZ (Damasceno et al., 2014). Todas las semanas se realizaron observaciones clínicas de carácter cualitativo sobre el comportamiento y estado general de salud, estas observaciones incluyeron observar la frecuencia del cambio del lecho de las cajas, así como también la frecuencia en el suministro de alimentos y agua. Cada 15 días a partir de terminado el tratamiento con STZ (Damasceno et al., 2014) se realizaron registros electrofisiológicos que incluyó la evaluación de la onda F y el potencial sensorial. Al finalizar el período experimental se evaluó la sensibilidad al estímulo térmico.

Evaluación del Modelo

La evaluación del modelo se realizó mediante la medición de la concentración de glucosa sanguínea en condiciones de no ayuno, con vistas a disminuir el estrés de los sujetos experimentales. Las determinaciones de la glicemia se realizaron a partir de las 72 horas posteriores a la tercera administración de STZ y luego semanalmente hasta finalizar el experimento. Para ello en cada animal se higienizó el área de la punta de la cola y se realizó un corte a través del cual se extrajo una gota de sangre para medir la glicemia con un glucómetro convencional (SUMA, Cuba). Adicionalmente se realizaron mediciones semanales del peso de los animales y otras observaciones de interés, tales como la observación de la frecuencia del cambio del lecho de las cajas, y el suministro de agua y alimentos.

Para constatar los signos de neuropatía periférica como consecuencia de la diabetes inducida con STZ se realizó la evaluación de los parámetros electrofisiológicos de la onda F y del potencial sensorial, y la evaluación de la sensibilidad al estímulo térmico.

Electrofisiología

Los registros electrofisiológicos se realizaron con el equipo Neuronic-5 (Neuronic S: A, Cuba). Los animales se anestesiaron con hidrato de cloral (400 mg/kg), por vía intraperitoneal. Luego se colocaron en posición de decúbito supino, para la ubicación de los electrodos. Para el registro de la onda F, la estimulación neural se realizó

mediante el empleo de 2 electrodos superficiales de pinzas. Para esto se tomó un pliegue de la piel a ambos lados de la porción distal de la tibia, por encima de la articulación del tobillo (Figura 1 A). Igualmente se colocó un electrodo de pinza en la parte media de la región dorsal de la pata, aproximadamente en la unión del tarso y el metatarso, el cual se utilizó como electrodo activo, y otro electrodo de aguja se insertó en la membrana interdigital, como referencia. Un electrodo de aguja introducido en la piel de la región ventral se empleó como Tierra. Los parámetros de estimulación fueron: 12 mA de intensidad, 10 Hz de frecuencia y 0.2 ms de duración. Se registró a una sensibilidad de 2,5 mV con una velocidad de barrido de 5ms/por división. En cada animal se aplicó una secuencia de 32 estimulaciones.

El registro del potencial sensorial se realizó en la cola mediante electrodos de agujas. Dos electrodos de estimulación se colocaron a 3 centímetros de la punta de la cola, a una distancia de 1 cm entre ambos. Los dos electrodos de registros (activo y referencia) se colocaron a una distancia de 10 cm de los electrodos de estimulación y 3 centímetros entre ambos (Figura 1 B). Los parámetros de estimulación fueron: 12 mA de intensidad, 2 Hz de frecuencia y 0.1ms de duración. Se realizó el registro en un ancho de banda entre 10 Hz y 10 kHz, a una sensibilidad de 0.9 μ V/división y una velocidad de barrido de 2 ms/división. En este caso se promediaron 4 estimulaciones y el resultado del promedio se tomó como dato primario para las comparaciones estadísticas.

Figura1:Representación de registro electrofisiológico de la onda F(**A**) y del potencial sensitivo (**B**).

A partir de los registros electrofisiológicos obtenidos se determinó la latencia, la duración y la amplitud de la onda F mediante el empleo del programa para procesamiento de imágenes ImageJ versión 1.47 para Windows, con el objetivo de lograr una mayor discriminación para las medidas de tiempo y voltaje. Previamente, se calibró el programa mediante una referencia interna y luego se procedió a medir los parámetros referidos, convirtiendo los cm en ms y mV. Para la onda F se estimó un índice que relaciona la amplitud (A), la latencia de inicio (L) y la duración (D) según el algoritmo: $A/(L \times D)$ (Perez-Saad et al., 2017) y la persistencia, que se interpreta como el número de registros medibles de la onda F en relación a los 32 estímulos realizados, además se determinó la velocidad de conducción nerviosa del potencial sensorial.

Prueba de sensibilidad al estímulo térmico (Analgésia)

Se empleó la prueba del plato caliente (Mishra D et al., 2011) para evaluar la respuesta de las ratas a un estímulo nociceptivo agudo. Se midió como tiempo de reacción para evadir el estímulo térmico, el tiempo comprendido entre el contacto inicial del animal con el plato caliente y el momento en que este retira una de las patas para lamer de alguna de estas como respuesta al estímulo térmico doloroso. Los animales se colocaron dentro de un recipiente de cristal de 20 cm de diámetro por 25 cm de altura, sobre la superficie expuesta de un dispositivo metálico sumergido en agua a 53 ± 1 °C. La temperatura se reguló mediante un termostato (Julavo, Alemania). Al momento de introducir los animales dentro del recipiente se procuró que colocaran inmediatamente las patas traseras en el piso de este, a partir de ese instante se comenzó a medir el tiempo de reacción, mediante el uso de un cronómetro digital. El tiempo máximo de exposición al plato caliente fue de 3 minutos, por lo que los animales que no reaccionaron en ese tiempo se retiraron del recipiente y se les asignó un valor de 3 minutos (180 segundos) como tiempo de reacción. El resto de los animales se retiraron del recipiente inmediatamente después de la reacción (Mishra D et al., 2011).

Análisis Estadístico

Los análisis estadísticos se realizaron mediante el uso del paquete estadístico Prisma (Graphpad Software Inc., San Diego, CA, USA). Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas cuando $p < 0.05$. En lo adelante, cuando se plantea que hay diferencia, aumento, disminución, etcétera, es porque cumple el criterio de ser estadísticamente significativo.

Para la comparación de los valores de glicemia, pesos y para la amplitud y el índice integrado de la onda F en función del tiempo se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de dos vías, en el caso del análisis de la glicemia y los pesos, además se realizó un análisis de regresión lineal.

Para las comparaciones de la velocidad de conducción del potencial sensorial y de la sensibilidad térmica se realizó la prueba U de Mann-Whitney.

Resultados

La diabetes en los animales se generó mediante la administración de STZ, pasadas las primeras 72 horas se produjo una elevación de la glicemia en todos los animales tratados que alcanzó valores entre 10 y 27mmol/L y que se mantuvieron hasta la semana 7 del experimento. Los niveles de glicemia en el grupo tratado con STZ se diferenciaron ($p<0.05$) del grupo control, cuyos valores de glicemia se mantuvieron entre 4 y 8mmol/L (Figura 2). Además, la hiperglicemia se asoció con poliuria, polifagia y polidipsia, que se constataron por la frecuencia con que fue necesario cambiar el lecho de las cajas, suministrar mayor cantidad del alimento apropiado y rellenar los frascos del agua (datos no mostrados).

Figura 2: Valores de glicemia en ratas controles y tratadas con STZ (rojo) durante el experimento según Análisis de Varianza de dos vías ANOVA (A) seguido de una regresión lineal (B). El asterisco indica que hay diferencia significativa ($p<0.05$).

Los animales tratados con STZ experimentaron una disminución progresiva del peso corporal, a diferencia del grupo control, cuyos pesos corporales se mantuvieron estables y con una ligera ganancia de peso esperado según el crecimiento y desarrollo de los animales controles sanos (Figura 3).

Figura 3: Pesos corporales en gramos antes (tiempo cero) y después de la administración de la STZ. Análisis de Varianza de dos vías (ANOVA) (A) y análisis de regresión lineal (B). El asterisco indica diferencias significativas ($p < 0.05$).

Análisis de la Neuropatía Diabética Periférica

Para el análisis del funcionamiento de los nervios periféricos se realizaron estudios electrofisiológicos, a partir de los cuales se midieron los parámetros característicos de la onda F, tales como la amplitud, la duración, la latencia con los que se calculó el índice integrado y, además se analizó la persistencia de la onda F como tal. Los resultados de estos análisis mostraron una disminución progresiva de los parámetros de la onda F en el grupo tratado con STZ con respecto al grupo control (Figura 4). Adicionalmente, se determinó la velocidad de conducción nerviosa del potencial sensorial que resultó menor en los animales tratados con STZ en relación al grupo control (Figura 5).

Figura 4: Amplitud de lo onda F(A), el índice integrado de la onda F (B) y la persistencia de la onda F (C) durante el periodo experimental que incluye las evaluaciones del tiempo 0 (una semana antes de tratar a los animales con STZ), semanas 4 y 6 del experimento. Análisis de Varianza de dos vías (ANOVA). El asterisco indica diferencias significativa ($p < 0.05$).

Figura 5: Velocidad de conducción del potencial sensorial en animales controles y tratados con STZ. Prueba U de Mann-Whitney. El asterisco indica diferencia significativa ($p < 0.05$).

Análisis de la Sensibilidad Térmica

Para la caracterización de la neuropatía diabética periférica en nuestro modelo decidimos estudiar el nivel de percepción de estímulos sensitivos en los animales, para ello se evaluó la sensibilidad térmica en las ratas diabéticas con relación a las controles a través de la prueba del plato caliente. Los resultados de este experimento demuestran que los animales tratados con STZ demoran mucho más que los animales controles en reaccionar para evadir el estímulo térmico-doloroso (Figura 6).

Figura 6: Tiempo de reacción para evadir el estímulo doloroso en la prueba del plato caliente de los animales controles y tratados con STZ. Prueba U de Mann-Whitney. El asterisco indica diferencia significativa ($p < 0.05$).

Discusión

El principal desafío en el desarrollo de modelos de diabetes inducidos con STZ radica en la alta mortalidad de los animales asociada a este modelo experimental, razón por la cual se han descrito una variedad de protocolos, por ejemplo, el protocolo clásico que consiste en la inyección de una elevada dosis única de STZ que produce una completa destrucción de las células β , la cual suele acompañarse de administración esporádica de insulina (Goyal et al., 2016), la administración de dosis repetidas de STZ en combinación con nicotinamida (Masiello et al., 1998) y modelos en ratas tratadas con STZ y alimentadas con grasa y fructosa con el fin de favorecer el metabolismo lipídico y generar una resistencia a la insulina (Rees and Alcolado, 2005). Sin embargo, estos esquemas son adecuados cuando el objetivo es profundizar en los mecanismos etiopatogénicos de la enfermedad, pero cuando se necesita que el modelo remede las complicaciones crónicas de la diabetes, tal como la neuropatía periférica, o cuando se necesita evaluar la administración crónica de nuevos candidatos terapéuticos, estos modelos anteriormente referidos no son relevantes porque tales combinaciones pueden ocasionar interferencias, y porque se necesita una alta supervivencia para demostrar el efecto que se está investigando. Por tal motivo en el presente trabajo se propuso caracterizar una variante del modelo clásico, que consiste en un nuevo esquema de administración de STZ, con vista a disminuir la mortalidad para extender el estudio hasta lograr la aparición de una de las complicaciones más frecuentes de la enfermedad, la neuropatía diabética, sin introducir otros procedimientos que compliquen la interpretación de los resultados, y al propio tiempo realizar el experimento con el mínimo de animales posible.

Para este propósito se consideró la selectividad de la STZ por las células β del páncreas, su toxicidad sobre otros órganos y sistemas, tales como el riñón, el hígado y el cerebro, cuya afectación puede contribuir a la mortalidad de los animales. Se decidió administrar una dosis de STZ mayor que la reportada para otros estudios similares realizados en ratas (Deeds et al., 2011; Junod et al., 1967; Schlosser et al.,

1984) pero administradas en días alternos, con el propósito de afectar el mayor número de células β y, al propio tiempo, disminuir al máximo las posibles afectaciones de otros órganos. Además se realizó un ensayo preliminar donde se constató que el esquema de dosificación de STZ produjo niveles altos de hiperglicemia, es decir mayores que 8 mmol/L (Deeds et al., 2011) a la semana siguiente de la administración y también mostró una baja mortalidad sin necesidad de haber realizado ninguna intervención farmacológica en los animales. En el experimento preliminar que se realizó con esta variante del modelo clásico, el período de observación de los animales inyectados con STZ se extendió durante 10 meses. Al finalizar este período se constató un 80 % de supervivencia, pero como algunos animales presentaban un deterioro global importante, fue necesario practicar eutanasia a los sobrevivientes.

Aunque la velocidad de aclaramiento en sangre de la STZ es relativamente rápida (Chu et al., 1986), se optó por hacer las inyecciones en días alternos a fin de garantizar la menor presencia posible de STZ en otros tejidos, lo que no siempre está en correspondencia con sus niveles de aclaramiento en el compartimento vascular.

Esta variante del modelo clásico de diabetes inducida con STZ fue eficaz desde el punto de vista clínico metabólico porque se mantuvo la hiperglicemia durante todo el período experimental, es decir, sin reversión a un estado de normoglicemia, de la misma forma que los modelos clásicos (Junod et al., 1967). Otro elemento clínico importante fue la disminución progresiva de peso corporal, que confirma, adicionalmente, el deterioro metabólico de los animales tratados debido a la baja captación de glucosa por las células del organismo, ya sea por una disminución en los niveles de insulina o por una disminución en la respuesta de los tejidos diana a la hormona, lo que favorece el catabolismo de lípidos y proteínas para la generación de energía metabólica en forma de ATP (adenosín trifosfato) y de esta forma mantener la homeostasis intracelular.

Otra evidencia de la eficacia de esta variante del modelo clásico que empleamos para la inducción de la diabetes mediante la administración de STZ, fue el comportamiento de los animales tratados en relación con el consumo de agua y alimentos; pues ingerían mayores cantidades de comida (polifagia) y agua (polidipsia), y se infiere, que además experimentaron poliuria, a juzgar por la frecuencia del cambio del lecho en las cajas (datos no mostrados). Este resultado que fue meramente observacional basado en la frecuencia de suministro de comida, agua y cambio de lecho requerido por los animales. Además estos resultados concuerdan con los informados, donde se han estudiado los mecanismos diabetogénicos de la STZ, en los cuales se asocian a una alta mortalidad (Junod et al., 1967; Junod et al., 1969), al contrario de nuestra alternativa experimental, en la que se constató una supervivencia (100%).

Con respecto a la neuropatía periférica diabética, esta puede presentarse de diversas formas, la más común es la polineuropatía periférica que se desarrolla en etapas tempranas de la enfermedad, desde una disminución de la sensibilidad cutánea, hasta el dolor y la debilidad muscular extrema (Nasiry et al., 2017). Por esta razón es importante realizar estudios de conducción nerviosa que brinden información objetiva acerca del estado de los nervios.

En este trabajo los resultados obtenidos en los estudios de conducción nerviosa, particularmente en el caso de la onda F, son coincidentes con lo informado por otros autores sobre la particular sensibilidad de este parámetro electrofisiológico en los pacientes diabéticos, además de aportar información sobre el componente sensitivo y motor, donde aparecen cambios aún en pacientes con neuropatía subclínica (Olney, 1998). El estímulo periférico del nervio genera en primer lugar un impulso ortodrómico hacia el músculo que inerva, y al mismo tiempo un impulso antidrómico en las propias fibras aferentes que, al llegar a la médula produce una nueva despolarización de las fibras motoras, que a su vez envían de regreso otro impulso ortodrómico que produce el potencial motor tardío de la onda F (Fisher, 2007). Al propio tiempo las fibras sensoriales cuyo impulso llega antidrómicamente a la

médula contribuyen a generar nuevos potenciales en las fibras motoras con las que hacen sinapsis, contribuyendo a conformar las características de la onda F.

Los resultados de este trabajo demuestran que en los animales tratados con STZ, tanto la amplitud como el índice de la onda F disminuyeron en el tiempo, esto denota la afectación significativa que tuvieron los animales tratados con STZ. Es decir, la condición hiperglicémica mantenida en el tiempo, induce alteraciones, que incluyen desde una lesión metabólica a las fibras nerviosas, insuficiencia neurovascular, daño autoinmune hasta deficiencia del factor de crecimiento neuro-hormonal (Fisher, 2014; Vinik et al., 2003), resultado que se corrobora con las hipótesis sobre las múltiples etiologías de la neuropatía diabética, y que desencadena una serie de eventos moleculares que producen la desmielinización del nervio o deterioro total del axón. Estas alteraciones y los eventos moleculares y bioquímicos que las sustentan, conllevan a un bloqueo de la transmisión del impulso nervioso y a un menor número de fibras excitadas.

La hiperglicemia sostenida condiciona la entrada de glucosa al axón y a las células de Schwann mediante los transportadores Glut3. La glucosa bajo la acción de la aldosa-reductasa se transforma en sorbitol, produciendo hiperosmolaridad y edema. Además, los niveles de NADP⁺(nicotinamida adenina dinucleótido fosfato) aumentan mientras que disminuyen los de NADPH y se afecta la regeneración de los niveles de glutatión, que impide la neutralización de las especies reactivas de oxígeno (ROS) y alternativamente, el exceso de producción de óxido nítrico puede resultar en la formación de peroxinitrito y dañar el endotelio y las neuronas, un proceso conocido como estrés nitrosante (Monnier and Cerami, 1981). El estrés nitrosante desencadena un aumento del estrés oxidativo con el desarrollo de daños en el endotelio vascular, por lo que se reduce la biodisponibilidad del óxido nítrico (Tracy and Dyck, 2008).

Sin embargo, los cambios en la latencia de la onda F arrojaron resultados estadísticamente no significativos con respecto a los controles (no mostrados en el presente documento), a diferencia de lo que se ha descrito en el humano referido a

la latencia de la onda F, que se considera el parámetro más sensible y representativo de la neuropatía diabética (Fisher, 2007). Este resultado, aparentemente contradictorio, pudiera explicarse por la gran diferencia anatómica que existe entre las dos especies respecto a las distancias entre los electrodos de estimulación y los de registros, por lo que la discriminación de las diferencias en los valores de la latencia en ratas entre el animal normal y el animal diabético es menos precisa. Por tanto, de acuerdo con nuestros resultados, en la rata el parámetro más adecuado es el índice, que expresa matemáticamente la relación de la amplitud con la latencia y la duración (Perez-Saad et al., 2017).

Debido a la condición metabólica de los animales tratados, la glucosa en exceso comienza de forma espontánea y no enzimática a reaccionar con las proteínas del organismo, reacción conocida como glicación o reacción de Maillard, a partir de la cual se acumulan proteínas glicosiladas irreversiblemente denominadas “productos de glicosilación avanzada” (AGE), que se producen en su mayoría en proteínas de larga vida, afectando los componentes proteicos de la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, tal como ocurre en otros tejidos como el cristalino del ojo, el colágeno de las membranas basales, y otros (Thornalley et al., 1999).

En el presente trabajo, como parte del estudio de la onda F, también se evaluó la persistencia de este parámetro fisiológico, que expresa las veces que aparece la onda F en las 32 estimulaciones realizadas, y como se ilustra en la figura 4(C) el porcentaje de registros en ratas tratadas con respecto al 100% de ondas F que presentaban antes de la administración de la STZ decayó en más del 50%. Además los registros muestran la ausencia de la onda F en los animales tratados a los 30 y 45 días del ensayo (ver anexos), lo que quiere decir que a las 6 semanas del ensayo la mayoría de las ratas diabéticas se encontraban con afectaciones de las fibras nerviosas -ya sea desmielinización o destrucción total del axón- debido a que habían perdido la capacidad de conducir impulsos nerviosos y excitar a las fibras musculares para generar potenciales tardíos como la onda F (Fisher, 2014). Así el hecho de que los tres parámetros referidos estén afectados en las ratas que

recibieron STZ es una prueba inequívoca de que 6 semanas fue suficiente tiempo para el desarrollo de la neuropatía (Fisher, 2007;Fisher, 2014) en el modelo aquí descrito.

Entre los síntomas más comunes de la neuropatía diabética periférica se encuentra los cambios sensoriales, con hormigueo, parestesias, etcétera. En el presente trabajo la velocidad de conducción en las fibras sensoriales de la cola, se redujo en las ratas tratadas con STZ, resultado similar al informado en estudios previos (Andersson et al., 1988). Además, el método para la evaluación de la velocidad de conducción del potencial sensorial se realizó en la cola del animal, lo que facilita una medida fiable de la distancia entre los electrodos de estimulación y los electrodos de registro, y a la vez permite valorar una mayor trayectoria de la vía sensitiva.

En concordancia con estos últimos resultados, que nos permitieron confirmar la aparición de una neuropatía periférica similar a la de la diabetes, se realizó un estudio de la sensibilidad térmica, a partir del cual, como se ilustra en la figura 6, se constató que las ratas diabéticas desarrollaron hiposensibilidad térmica, con valores de tiempo reacción mayores a 70 segundos, similar a lo informado por otros autores (Cameron et al., 2001), y varios de los animales diabéticos permanecieron sin respuesta durante el tiempo total de 3 minutos de exposición. Este resultado se corresponde con los resultados obtenidos en los estudios de conducción nerviosa.

Todos estos resultados tomados de conjunto confirman la presencia de neuropatía en los animales tratados con STZ mediante el protocolo de administración empleado y confirman al propio tiempo la utilidad del estudio de conducción nerviosa en este tipo de modelo y particularmente de la importancia del empleo de la onda F y el potencial sensorial en estos estudios, así como su potencialidad como métodos de diagnóstico en la caracterización temprana de la neuropatía periférica en la clínica humana.

Conclusiones

1. A partir del protocolo experimental de 3 dosis de STZ aplicadas en días alternos durante una semana, se desarrolló una nueva variante de inducción de diabetes con STZ diferente a las informadas por otros autores, con la cual se obtuvieron niveles altos y permanentes de hiperglicemia en las seis semanas que duró el experimento, con el logro de un 100 % de sobrevivencia sin necesidad de incluir otros procedimientos.
2. En el curso de esta nueva variante se pudo constatar el desarrollo de neuropatía periférica mediante el estudio electrofisiológico de la Onda F y la velocidad de conducción de potencial sensorial, así como por la pérdida de la sensibilidad al estímulo nociceptivo en la prueba del plato caliente, resultados que nos indican la relevancia del modelo empleado para estudios traslacionales, particularmente los destinados a la búsqueda de nuevos agentes farmacológicos para prevención y/o tratamientos de la neuropatía periférica.

Recomendaciones

1. Independientemente de que el modelo empleado estuvo destinado a lograr la diabetes en los animales y verificar la presencia de neuropatía, a partir de los estudios de conducción nerviosa, además tomando en cuenta que los mismos implican técnicas no agresivas o inocuas para los pacientes, sería de mucho interés continuar el estudio de este modelo mediante la realización de estudios histopatológicos a diferentes niveles de las vías nerviosas afectadas.
2. Dada la baja mortalidad del referido experimento preliminar y del presente trabajo, sería de igual importancia la extensión del tiempo de estudio, con el objetivo del ensayar nuevos candidatos terapéuticos a partir del establecimiento de la neuropatía, y al mismo tiempo en esta segunda fase, introducir el tratamiento a los animales con insulina u otros hipoglicemiantes a fin de mejorar su estado general, tomando en consideración, que en futuros ensayos clínicos las pruebas de nuevos agentes antineuropáticos se realizarían en pacientes con tratamientos habituales para el control de su diabetes.

Referencias Bibliográficas

Acton, R. T., and J. M. Roseman, 1978, New vistas. In the etiology, genetics, pathogenesis and natural history of juvenile-onset diabetes: *J.Med.Assoc.State Ala*, v. 48, no. 4, p. 25-5, 37, passim.

Ahn, J. S., T. H. Lee, and M. C. Lee, 1998, Ultrastructure of neuromuscular junction in vacor-induced diabetic rats: *Korean J.Intern.Med.*, v. 13, no. 1, p. 47-50.

Andersson, I. K., D. Edwall, G. Norstedt, B. Rozell, A. Skottner, and H. A. Hansson, 1988, Differing expression of insulin-like growth factor I in the developing and in the adult rat cerebellum
3: *Acta Physiol Scand.*, v. 132, no. 2, p. 167-173.

Ariza, L., G. Pages, B. Garcia-Lareu, S. Cobianchi, P. J. Otaegui, J. Ruberte, M. Chillón, X. Navarro, and A. Bosch, 2014, Experimental diabetes in neonatal mice induces early peripheral sensorimotor neuropathy
4: *Neuroscience.*, v. 274, p. 250-259.

Ayyar, D. R., and K. R. Sharma, 2004, Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy in diabetes mellitus: *Curr.Diab.Rep.*, v. 4, no. 6, p. 409-412.

Baszynska-Wilk, M., M. Wysocka-Mincewicz, A. Swiercz, J. Swiderska, M. Marszal, and M. Szalecki, 2018, Peripheral Neuropathy as a Complication of Diabetic Ketoacidosis in a Child with Newly Diagnosed Diabetes Type 1: A Case Report: *J.Clin.Res.Pediatr.Endocrinol.*, v. 10, no. 3, p. 289-293.

Bluestone, J. A., K. Herold, and G. Eisenbarth, 2010, Genetics, pathogenesis and clinical interventions in type 1 diabetes: *Nature*, v. 464, no. 7293, p. 1293-1300.

Bommer, C., V. Sagalova, E. Heesemann, J. Manne-Goehler, R. Atun, T. Barnighausen, J. Davies, and S. Vollmer, 2018, Global Economic Burden of Diabetes in Adults: Projections From 2015 to 2030
9: *Diabetes Care*, v. 41, no. 5, p. 963-970.

Boulton, A. J., R. A. Malik, J. C. Arezzo, and J. M. Sosenko, 2004, Diabetic somatic neuropathies: *Diabetes Care*, v. 27, no. 6, p. 1458-1486.

Boulton, A. J. et al., 2005, Diabetic neuropathies: a statement by the American Diabetes Association: *Diabetes Care*, v. 28, no. 4, p. 956-962.

Briet, C., C. Piffaretti, S. Fosse, P. Denis, I. Allix, A. F. Campagna, and R. Coutant, 2018, [Epidemiology of type 1 diabetes and its complications]: *Rev Prat.*, v. 68, no. 6, p. 607-610.

Brunetti, A., E. Chiefari, and D. Foti, 2011, [Perspectives on the contribution of genetics to the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus]: *Recenti Prog.Med.*, v. 102, no. 12, p. 468-475.

Cameron, N. E., M. A. Cotter, K. Dines, and A. Love, 1992, Effects of aminoguanidine on peripheral nerve function and polyol pathway metabolites in streptozotocin-diabetic rats: *Diabetologia*, v. 35, no. 10, p. 946-950.

Cameron, N. E., A. M. Jack, and M. A. Cotter, 2001, Effect of alpha-lipoic acid on vascular responses and nociception in diabetic rats
1: *Free Radic.Biol.Med.*, v. 31, no. 1, p. 125-135.

Chang, K. C., K. L. Hsu, C. D. Tseng, Y. D. Lin, Y. L. Cho, and Y. Z. Tseng, 2006, Aminoguanidine prevents arterial stiffening and cardiac hypertrophy in streptozotocin-induced diabetes in rats: *Br.J.Pharmacol.*, v. 147, no. 8, p. 944-950.

Chawla, T., D. Sharma, and A. Singh, 2010, Role of the renin angiotensin system in diabetic nephropathy: *World J.Diabetes*, v. 1, no. 5, p. 141-145.

Chen, Y. et al., 2012, Rab10 and myosin-Va mediate insulin-stimulated GLUT4 storage vesicle translocation in adipocytes: *J Cell Biol*, v. 198, no. 4, p. 545-560.

Chittenden, S. J., and S. K. Shami, 1991, Microangiopathy in diabetes mellitus: I. Causes, prevention and treatment
15: *Diabetes Res*, v. 17, no. 3, p. 105-114.

Chu, P. C., M. T. Lin, L. R. Shian, and S. Y. Leu, 1986, Alterations in physiologic functions and in brain monoamine content in streptozocin-diabetic rats
2: *Diabetes*, v. 35, no. 4, p. 481-485.

Cnop, M., N. Welsh, J. C. Jonas, A. Jorns, S. Lenzen, and D. L. Eizirik, 2005, Mechanisms of pancreatic beta-cell death in type 1 and type 2 diabetes: many differences, few similarities: *Diabetes*, v. 54 Suppl 2, p. S97-107.

Currie, C. J., C. D. Poole, A. Woehl, C. L. Morgan, S. Cawley, M. D. Rousculp, M. T. Covington, and J. R. Peters, 2007, The financial costs of healthcare treatment for people with Type 1 or Type 2 diabetes in the UK with particular reference to differing severity of peripheral neuropathy: *Diabet.Med.*, v. 24, no. 2, p. 187-194.

Damasceno, D. C. et al., 2014, Streptozotocin-induced diabetes models: pathophysiological mechanisms and fetal outcomes
14: *Biomed.Res.Int.*, v. 2014, p. 819065.

David, J., G. P. Wagle, and R. S. Grewal, 1982, Motor and sensory conduction in peripheral nerves of unanaesthetized streptozotocin diabetic and normal rats during ischemia: *Indian J.Physiol Pharmacol.*, v. 26, no. 1, p. 13-22.

Deeds, M. C., J. M. Anderson, A. S. Armstrong, D. A. Gastineau, H. J. Hiddinga, A. Jahangir, N. L. Eberhardt, and Y. C. Kudva, 2011, Single dose streptozotocin-induced diabetes: considerations for study design in islet transplantation models: *Lab.Anim*, v. 45, no. 3, p. 131-140.

Di, C. J., N. Lugo-Fagundo, S. Somani, J. S. Kim, K. Phan, N. J. Lee, P. Kothari, K. S. Vig, and S. K. Cho, 2018, Diabetes Mellitus as a Risk Factor for Acute Postoperative Complications Following Elective Adult Spinal Deformity Surgery: *Global.Spine J.*, v. 8, no. 6, p. 615-621.

Donnelly, R., and X. Qu, 1998, Mechanisms of insulin resistance and new pharmacological approaches to metabolism and diabetic complications: *Clin.Exp.Pharmacol.Physiol*, v. 25, no. 2, p. 79-87.

DuBose, S. N. et al., 2016, Hypoglycemia in Older Adults with Type 1 Diabetes 4: *Diabetes Technol.Ther*, v. 18, no. 12, p. 765-771.

Dyck, P. J. et al., 2006, Modeling chronic glycemic exposure variables as correlates and predictors of microvascular complications of diabetes: *Diabetes Care*, v. 29, no. 10, p. 2282-2288.

Dyck, P. J., J. C. Stevens, D. W. Mulder, and R. E. Espinosa, 1975, Frequency of nerve fiber degeneration of peripheral motor and sensory neurons in amyotrophic lateral sclerosis. Morphometry of deep and superficial peroneal nerves: *Neurology*, v. 25, no. 8, p. 781-785.

Elsner, M., M. Tiedge, B. Guldbakke, R. Munday, and S. Lenzen, 2002, Importance of the GLUT2 glucose transporter for pancreatic beta cell toxicity of alloxan: *Diabetologia*, v. 45, no. 11, p. 1542-1549.

Escobedo, J., I. Chavira, L. Martinez, X. Velasco, C. Escandon, and J. Cabral, 2010, Diabetes and other glucose metabolism abnormalities in Mexican Zapotec and Mixe Indians 1: *Diabet.Med.*, v. 27, no. 4, p. 412-416.

Faselis, C., A. Katsimardou, K. Imprialos, P. Deligkaris, M. Kallistratos, and K. Dimitriadis, 2019, Microvascular complications of type 2 diabetes mellitus 3: *Curr.Vasc.Pharmacol.*

Federiuk, I. F., H. M. Casey, M. J. Quinn, M. D. Wood, and W. K. Ward, 2004, Induction of type-1 diabetes mellitus in laboratory rats by use of alloxan: route of administration, pitfalls, and insulin treatment: *Comp Med.*, v. 54, no. 3, p. 252-257.

Fisher, M. A., 2007, F-waves--physiology and clinical uses 4: *ScientificWorldJournal.*, v. 7, p. 144-160.

Fisher, M. A., 2014, F-waves in diabetes mellitus: Answers and questions 15: *Muscle Nerve*, v. 49, no. 6, p. 783-785.

Fitko, R., 1993, [Humanitarian and academic aspects of animal experimentation] 1: Patol.Pol., v. 44, no. 3, p. 169-175.

Fudge, E., J. Carol, J. X. She, M. Dosch, M. Atkinson, and A. Muir, 2005, Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy in two children with type 1 diabetes mellitus: *Pediatr.Diabetes*, v. 6, no. 4, p. 244-248.

García M, Merino G, Maulino N, Coromoto D. Diabetes Mellitus en niños y adolescentes. 159-163. 2012.

Ref Type: Generic

Giacco, F., and M. Brownlee, 2010, Oxidative stress and diabetic complications: *Circ.Res.*, v. 107, no. 9, p. 1058-1070.

Gore, M., G. Zlateva, K. S. Tai, A. B. Chandran, and D. Leslie, 2011, Retrospective evaluation of clinical characteristics, pharmacotherapy and healthcare resource use among patients prescribed pregabalin or duloxetine for diabetic peripheral neuropathy in usual care: *Pain Pract.*, v. 11, no. 2, p. 167-179.

Goyal, S. N., N. M. Reddy, K. R. Patil, K. T. Nakhate, S. Ojha, C. R. Patil, and Y. O. Agrawal, 2016, Challenges and issues with streptozotocin-induced diabetes - A clinically relevant animal model to understand the diabetes pathogenesis and evaluate therapeutics: *Chem Biol Interact.*, v. 244, p. 49-63.

Hills, A. P., R. Arena, K. Khunti, C. S. Yajnik, R. Jayawardena, C. J. Henry, S. J. Street, M. J. Soares, and A. Misra, 2018, Epidemiology and determinants of type 2 diabetes in south Asia: *Lancet.Diabetes Endocrinol.*, v. 6, no. 12, p. 966-978.

Holman, N., B. Young, and R. Gadsby, 2015, Current prevalence of Type 1 and Type 2 diabetes in adults and children in the UK: *Diabet.Med.*, v. 32, no. 9, p. 1119-1120.

Ikegami, H., S. Noso, N. Babaya, and Y. Kawabata, 2011, Genetics and pathogenesis of type 1 diabetes: prospects for prevention and intervention: *J.Diabetes Investig.*, v. 2, no. 6, p. 415-420.

Illa, I., 1999, Diagnosis and management of diabetic peripheral neuropathy: *Eur.Neurol*, v. 41 Suppl 1, p. 3-7.

International Diabetes Federation. IDF diabetes atlas - 8th edition. 2017.

Ref Type: Online Source

Iqbal, Z., S. Azmi, R. Yadav, M. Ferdousi, M. Kumar, D. J. Cuthbertson, J. Lim, R. A. Malik, and U. Alam, 2018, Diabetic Peripheral Neuropathy: Epidemiology, Diagnosis, and Pharmacotherapy: *Clin.Ther.*, v. 40, no. 6, p. 828-849.

Joubert, M., A. Manrique, B. Cariou, and X. Prieur, 2018, Diabetes-related cardiomyopathy: The sweet story of glucose overload from epidemiology to cellular pathways: *Diabetes Metab.*

Junod, A., A. E. Lambert, L. Orci, R. Pictet, A. E. Gonet, and A. E. Renold, 1967, Studies of the diabetogenic action of streptozotocin
13: Proc.Soc.Exp.Biol.Med., v. 126, no. 1, p. 201-205.

Junod, A., A. E. Lambert, W. Stauffacher, and A. E. Renold, 1969, Diabetogenic action of streptozotocin: relationship of dose to metabolic response
12: J.Clin.Invest, v. 48, no. 11, p. 2129-2139.

Kalita, J., U. K. Misra, and R. K. Yadav, 2007, A comparative study of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy with and without diabetes mellitus: Eur.J.Neurol., v. 14, no. 6, p. 638-643.

Kalyango, J. N., E. Owino, and A. P. Nambuya, 2008, Non-adherence to diabetes treatment at Mulago Hospital in Uganda: prevalence and associated factors: Afr.Health Sci., v. 8, no. 2, p. 67-73.

Kaplan, J. R., and J. D. Wagner, 2006, Type 2 diabetes-an introduction to the development and use of animal models: ILAR.J, v. 47, no. 3, p. 181-185.

Kassahun, A., F. Gashe, E. Mulisa, and W. A. Rike, 2016, Nonadherence and factors affecting adherence of diabetic patients to anti-diabetic medication in Assela General Hospital, Oromia Region, Ethiopia: J Pharm.Bioallied.Sci., v. 8, no. 2, p. 124-129.

Kempler, P., A. Varadi, A. Mosonyi, A. Tumpek, M. Faczan, and A. Vizi, 1984, [Autonomic cardiopathy in diabetes mellitus]: Orv.Hetil., v. 125, no. 53, p. 3219-3224.

Kim, J. M., T. H. Lee, M. C. Lee, J. D. Moon, J. S. Lee, H. S. Kim, and C. H. Suh, 2002, Endoneurial microangiopathy of sural nerve in experimental vacor-induced diabetes: Ultrastruct.Pathol., v. 26, no. 6, p. 393-401.

Kisozi, T., E. Mutebi, M. Kisekka, S. Lhatoo, M. Sajatovic, M. Kaddumukasa, F. N. Nakwagala, and E. Katabira, 2017, Prevalence, severity and factors associated with peripheral neuropathy among newly diagnosed diabetic patients attending Mulago hospital: a cross-sectional study: Afr.Health Sci., v. 17, no. 2, p. 463-473.

Klein, R., B. E. Klein, and S. E. Moss, 1996, Relation of glycemic control to diabetic microvascular complications in diabetes mellitus: Ann.Intern.Med., v. 124, no. 1 Pt 2, p. 90-96.

Kozlov, G. S., 2009, [Microangiopathy in type 2 diabetes mellitus: mechanisms of development, possibilities of prevention, treatment]: Kardiologija., v. 49, no. 11, p. 56-63.

Kumar, A., G. Negi, and S. S. Sharma, 2012a, Suppression of NF-kappaB and NF-kappaB regulated oxidative stress and neuroinflammation by BAY 11-7082 (IkappaB phosphorylation inhibitor) in experimental diabetic neuropathy: Biochimie, v. 94, no. 5, p. 1158-1165.

Kumar, S., R. Singh, N. Vasudeva, and S. Sharma, 2012b, Acute and chronic animal models for the evaluation of anti-diabetic agents: *Cardiovasc.Diabetol.*, v. 11, p. 9.

Lenzen, S., 2008, The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-induced diabetes: *Diabetologia*, v. 51, no. 2, p. 216-226.

Lenzen, S., and U. Panten, 1988, Alloxan: history and mechanism of action 2: *Diabetologia*, v. 31, no. 6, p. 337-342.

Maedler, K., 2008, Beta cells in type 2 diabetes - a crucial contribution to pathogenesis: *Diabetes Obes.Metab.*, v. 10, no. 5, p. 408-420.

MAGLADERY, J. W., and D. B. McDOUGAL, Jr., 1950, Electrophysiological studies of nerve and reflex activity in normal man. I. Identification of certain reflexes in the electromyogram and the conduction velocity of peripheral nerve fibers: *Bull.Johns.Hopkins.Hosp.*, v. 86, no. 5, p. 265-290.

Malachowska, B. et al., 2018, Monogenic diabetes prevalence among Polish children-Summary of 11 years-long nationwide genetic screening program 1: *Pediatr.Diabetes*, v. 19, no. 1, p. 53-58.

Masiello,P, C Broca, R Gross. Development of a new model in adult rats administered streptozotocin and nicotinamide. 224-229. 1998.
Ref Type: Generic

Melo, L. G. N. et al., 2018, Current epidemiology of diabetic retinopathy in patients with type 1 diabetes: a national multicenter study in Brazil: *BMC.Public.Health*, v. 18, no. 1, p. 989.

Mishra D, Ghosh G, Kumar S, Panda PK. An experimental study of analgesic activity of selective COX-2 inhibitor with conventional NSAIDs 16. 2011. *Pharmaceutical and Clinical Research*.
Ref Type: Generic

Miziara, I. D., A. T. Magalhaes, M. Santos, E. F. Gomes, and R. A. Oliveira, 2012, Research ethics in animal models: *Braz.J Otorhinolaryngol.*, v. 78, no. 2, p. 128-131.

Monnier, V. M., and A. Cerami, 1981, Nonenzymatic browning in vivo: possible process for aging of long-lived proteins 6: *Science*, v. 211, no. 4481, p. 491-493.

Morrison, J. F., S. Shehab, R. Sheen, S. Dhanasekaran, M. Shaffiullah, and E. Mensah-Brown, 2008, Sensory and autonomic nerve changes in the monosodium glutamate-treated rat: a model of type II diabetes: *Exp.Physiol*, v. 93, no. 2, p. 213-222.

Nasiry, D., A. R. Khalatbary, H. Ahmadvand, A. F. Talebpour, and E. Akbari, 2017, Protective effects of methanolic extract of *Juglans regia* L. leaf on streptozotocin-induced diabetic peripheral neuropathy in rats: *BMC.Complement Altern.Med.*, v. 17, no. 1, p. 476.

Negi, G., A. Kumar, R. P. Joshi, and S. S. Sharma, 2011a, Oxidative stress and Nrf2 in the pathophysiology of diabetic neuropathy: old perspective with a new angle: *Biochem.Biophys.Res.Commun.*, v. 408, no. 1, p. 1-5.

Negi, G., A. Kumar, and S. S. Sharma, 2011b, Melatonin modulates neuroinflammation and oxidative stress in experimental diabetic neuropathy: effects on NF-kappaB and Nrf2 cascades: *J.Pineal Res.*, v. 50, no. 2, p. 124-131.

Olney, R. K., 1998, Clinical trials for polyneuropathy: the role of nerve conduction studies, quantitative sensory testing, and autonomic function testing 10: *J.Clin.Neurophysiol.*, v. 15, no. 2, p. 129-137.

Ouvrier, R. A., and J. G. McLeod, 1988, Chronic peripheral neuropathy in childhood: an overview: *Aust.Paediatr.J.*, v. 24 Suppl 1, p. 80-82.

Pai, Y. W., C. H. Lin, I. T. Lee, and M. H. Chang, 2017, Hypoglycaemic episodes and risk of diabetic peripheral neuropathy in patients with type 2 diabetes: *Diabetes Metab.*

Palk, L. E., 2018, Assessing and managing the acute complications of diabetes mellitus: *Nurs.Stand.*.

Perez-Saad, H., N. Subiros, J. Berlanga, L. Aldana, and B. D. Garcia Del, 2017, Neuroprotective effect of epidermal growth factor in experimental acrylamide neuropathy: an electrophysiological approach: *J Peripher Nerv Syst*, v. 22, no. 2, p. 106-111.

Ramzy, M. M., A. A. El-Sheikh, M. Y. Kamel, S. A. Abdelwahab, and M. A. Morsy, 2014, Mechanism of testicular protection of carvedilol in streptozotocin-induced diabetic rats: *Indian J.Pharmacol.*, v. 46, no. 2, p. 161-165.

Rees, D. A., and J. C. Alcolado, 2005, Animal models of diabetes mellitus 1: *Diabet.Med.*, v. 22, no. 4, p. 359-370.

Reusser, F., 1971, Mode of action of streptozotocin: *J.Bacteriol.*, v. 105, no. 2, p. 580-588.

Romero-Aroca, P., I. Mendez-Marin, M. Baget-Bernaldiz, J. Fernandez-Ballart, and E. Santos-Blanco, 2010, Review of the relationship between renal and retinal microangiopathy in diabetes mellitus patients: *Curr.Diabetes Rev*, v. 6, no. 2, p. 88-101.

ROOT, M. A., and K. K. CHEN, 1952, Experimental diabetes produced by 8-hydroxyquinoline: J.Pharmacol.Exp.Ther., v. 104, no. 4, p. 404-411.

Rosa, M. Q. M., R. D. S. Rosa, M. G. Correia, D. V. Araujo, L. R. Bahia, and C. M. Toscano, 2018, Disease and Economic Burden of Hospitalizations Attributable to Diabetes Mellitus and Its Complications: A Nationwide Study in Brazil 11: Int J Environ.Res Public.Health, v. 15, no. 2.

Sauder, K. A. et al., 2019, Co-occurrence of early diabetes-related complications in adolescents and young adults with type 1 diabetes: an observational cohort study 23: Lancet.Child.Adolesc.Health, v. 3, no. 1, p. 35-43.

Schlosser, M. J., J. C. Kapeghian, and A. J. Verlangieri, 1984, Effects of streptozotocin in the male guinea pig: a potential animal model for studying diabetes: Life Sci, v. 35, no. 6, p. 649-655.

Seon, Y. D., T. H. Lee, and M. C. Lee, 1999, Changes of glomerular basement membrane components in Vacor-induced diabetic nephropathy: Korean J.Intern.Med., v. 14, no. 1, p. 77-84.

Shimada, H., T. Miki, I. Kyogoku, T. Kawagishi, M. Inaba, Y. Okuno, Y. Nishizawa, and H. Morii, 1998, [Effects of the aldose reductase inhibitor on diabetic polyneuropathy--the efficacy of F wave measurement]: No To Shinkei, v. 50, no. 9, p. 817-820.

Shin, J. B., Y. J. Seong, H. J. Lee, S. H. Kim, H. Suk, and Y. J. Lee, 2000, The usefulness of minimal F-wave latency and sural/radial amplitude ratio in diabetic polyneuropathy: Yonsei Med.J., v. 41, no. 3, p. 393-397.

Shoab A, Badruddeen, Ganash M. Beneficial effects of n-hexane bark extract of Onosma echioides L. on diabetic peripheral neuropathy. 2019.
Ref Type: Generic

Szkudelski, T., 2001a, The mechanism of alloxan and streptozotocin action in B cells of the rat pancreas: Physiol Res., v. 50, no. 6, p. 537-546.

Szkudelski, T., 2001b, The mechanism of alloxan and streptozotocin action in B cells of the rat pancreas: Physiol Res., v. 50, no. 6, p. 537-546.

Tesfaye, S. et al., 2010, Diabetic neuropathies: update on definitions, diagnostic criteria, estimation of severity, and treatments: Diabetes Care, v. 33, no. 10, p. 2285-2293.

Thornalley, P. J., A. Langborg, and H. S. Minhas, 1999, Formation of glyoxal, methylglyoxal and 3-deoxyglucosone in the glycation of proteins by glucose 5: Biochem.J., v. 344 Pt 1, p. 109-116.

Tkac, I., and V. Bril, 1998, Glycemic control is related to the electrophysiologic severity of diabetic peripheral sensorimotor polyneuropathy: *Diabetes Care*, v. 21, no. 10, p. 1749-1752.

Toyokura, M., 1998, F-wave-duration in diabetic polyneuropathy: *Muscle Nerve*, v. 21, no. 2, p. 246-249.

Tracy, J. A., and P. J. Dyck, 2008, The spectrum of diabetic neuropathies
11: *Phys.Med.Rehabil.Clin.N.Am.*, v. 19, no. 1, p. 1-26, v.

Trujillo-Hernandez, B., M. Huerta, X. Trujillo, C. Vasquez, D. Perez-Vargas, and R. O. Millan-Guerrero, 2005, F-wave and H-reflex alterations in recently diagnosed diabetic patients: *J.Clin.Neurosci.*, v. 12, no. 7, p. 763-766.

Vacek, J., B. Drugova, J. Pav, and H. Platilova, 1967, [The peripheral neuron in diabetics. A clinical electromyographic study on the conduction of nerves in the extremities with respect to the occurrence and pathogenesis of diabetic neuropathies]: *Cas.Lek.Cesk.*, v. 106, no. 17, p. 441-448.

Ventura-Sobrevilla, J., V. D. Boone-Villa, C. N. Aguilar, R. Roman-Ramos, E. Vega-Avila, E. Campos-Sepulveda, and F. Alarcon-Aguilar, 2011, Effect of varying dose and administration of streptozotocin on blood sugar in male CD1 mice: *Proc.West Pharmacol.Soc.*, v. 54, p. 5-9.

Vinik, A. I., R. E. Maser, B. D. Mitchell, and R. Freeman, 2003, Diabetic autonomic neuropathy: *Diabetes Care*, v. 26, no. 5, p. 1553-1579.

Wilson, J. E., 2003, Isozymes of mammalian hexokinase: structure, subcellular localization and metabolic function: *J.Exp.Biol.*, v. 206, no. Pt 12, p. 2049-2057.

Yagihashi, S., R. Wada, M. Kamijo, and K. Nagai, 1993, Peripheral neuropathy in the WBN/Kob rat with chronic pancreatitis and spontaneous diabetes: *Lab.Invest.*, v. 68, no. 3, p. 296-307.

Yamamoto, T., S. Takakura, I. Kawamura, J. Seki, and T. Goto, 2001, The effects of zenarestat, an aldose reductase inhibitor, on minimal F-wave latency and nerve blood flow in streptozotocin-induced diabetic rats: *Life Sci.*, v. 68, no. 12, p. 1439-1448.

Zhang, P., and E. Gregg, 2017, Global economic burden of diabetes and its implications
17: *Lancet.Diabetes Endocrinol.*, v. 5, no. 6, p. 404-405.

Zhang, P., X. Zhang, J. Brown, D. Vistisen, R. Sicree, J. Shaw, and G. Nichols, 2010, Global healthcare expenditure on diabetes for 2010 and 2030
3: *Diabetes Res Clin.Pract.*, v. 87, no. 3, p. 293-301.

Zhang, X., W. Liang, Y. Mao, H. Li, Y. Yang, and H. Tan, 2009, Hepatic glucokinase activity is the primary defect in alloxan-induced diabetes of mice: *Biomed.Pharmacother.*, v. 63, no. 3, p. 180-186.

Ziegler, R., B. Heidtmann, D. Hilgard, S. Hofer, J. Rosenbauer, and R. Holl, 2011, Frequency of SMBG correlates with HbA1c and acute complications in children and adolescents with type 1 diabetes: *Pediatr.Diabetes*, v. 12, no. 1, p. 11-17.

Anexos

Figura 7: Registros electrofisiológicos en tiempo cero (A) y a los 45 días (B) en ratas controles.

Figura 8: Registros electrofisiológicos en tiempo cero (**A**), a los 45 días (**B**) en ratas tratadas con STZ.